

Sharipova Shaxnoza Ozod qizi

Email: sharipova.shaxnoza@bsmi.uz <https://orcid.org/0009-0006-7764-9782>

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, O‘zbekiston, Buxoro sh. A. Navoiy kochasi 1 Tel: +998 (65) 223-00-50 e-mail: info@bsmi.uz

HOMILADOR AYOLLARDA TEMIR TANQISLIGI ANEMIYASI STATISTIKASI , DAVOLASH VA OLDINI OLISH CHORALARI.

Rezume : Homilador ayollarda temir tanqisligi patologiyasi homiladorlik jarayoniga, homilador ayol va yangi tug‘ilgan chaqaloqning sog‘lig‘iga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatishi tufayli dolzarb muammo hisoblanadi. Temir tanqisligi anemiyasi (TTA) homilador ayollar holatining muhim ko‘rsatkichlaridan biri hisoblanib, asosan ijtimoiy mavqega bog‘liqdir, ko‘pincha noto‘g‘ri noratsional oziqlanish va kambag‘allikning yuqori darajasini aks ettiradi.

Kalit so‘zlar : Temir tanqisligi anemiyasi , Gemoglobin, Gematokrit , Elementar (faol) temir, Sideropeniya .

Temir tanqisligi (iron deficiency) — to‘qimalarda temirning funksional tanqisligi va anemiya yoki anemiyasiz temir zaxiralarning yetishmaslik holati. Temir tanqisligi odatda oziq-ovqatda temirning yetishmasligi, tez o‘shish davrida (homiladorlik va yangi tug‘ilganlik davri) va/yoki ko‘p miqdorda qon yo‘qotish (oshqozon-ichakdan qon ketishi, polimenorreya, gelmintozlar va boshqa) temirga bo‘lgan ehtiyojning ortishi bilan yuzaga keladi. Homiladorlikning birinchi trimestrida temir moddasiga bo‘lgan ehtiyoj kuniga 800 mkg, oxirgi trimestrda kuniga 7500 mkg ga oshadi. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16691399/>

TTning uchta darajasi mavjud:

1-daraja: prelatent temir tanqisligi – organizmda temir zaxiralari kamayishi.

2-daraja: latent temir tanqisligi – depolarda temir zaxiralari tugashi, to‘qima va qon zardobida temir moddasi kamayishi, anemiyaning klinik belgilari kuzatilmaydi, ferritin darajasi pasayadi.

3-daraja: manifest temir tanqisligi – gemoglobin darajasi pasayishi, TTA rivojlanishi, klinik belgilar namoyon bo‘lishi. <https://dx.doi.org/10.18565/therapy.2019.1.172-181>

Turli yosh guruhlarida TTA 30%-45%, shirin (latent) tanqisligi 60% aholida kuzatiladi.

Epidemiologiyasi

Temir tanqisligi anemiyasi (TTA) klinik amaliyotda ko‘pincha homilador ayollarda uchraydi. O‘zbekistonda TTAning tarqalishi homilador ayollar va reproduktiv yoshdagi ayollar orasida 60%, o‘lgan onalar orasida esa 97-98% ni tashkil qiladi. Oxirgi 12 yil ichida reproduktiv yoshdagi ayollar o‘rtasida TTAning tarqalishi 60% dan (1996-yil) 33,5% ga (2008-yil) kamaydi. JSSTning ma‘lumotlariga ko‘ra, anemiyaning tarqalishi 5 dan 20% gacha bo‘lganda yengil, 20-39% gacha bo‘lganda o‘rta, 40% va undan yuqori bo‘lganda sog‘liqni saqlashning og‘ir muammosi hisoblanadi. Hozirgi kunda, O‘zbekistonda anemiyaning muammosi o‘rta darajali muammo bo‘lib, ayollarning 80% da homiladorlik va tug‘ish patologiyasini keltirib chiqaradi. Homilador ayollardagi somatik patologiyalar orasida TTA birinchi o‘rinda turadi.

Etiologiyasi

Ayollarda TTAning asosiy sabablariga og‘ir menstrual qon ketishi, homiladorlik, tug‘ruq (ayniqsa, tez-tez) va laktatsiya hisoblanadi.

Anemiya rivojlanishi xavf omillariga quyidagilar kiradi:

og‘ir yashash sharoiti: balanslanmagan ovqatlanish, organizmga yetarli miqdorda temir, oqsil, vitamin, foliy kislotasi va mikroelementlar bilan ovqatlanmaslik; surunkali intoksikatsiya, shu jumladan og‘ir metall tuzlari (ekologik jihatdan og‘ir hududda yashovchi zararli ishlab chiqarish);

surunkali kasalliklar: revmatizm, qandli diabet, gastrit, buyrak kasalliklari, infeksiyaning surunkali o‘choqlari;

anamnezda anemiya;

homiladorlik davrida qon ketishi;

ko‘p homilalik homiladorlik;

uzoq laktatsiya davri bilan tez-tez tug‘ish;

og‘ir nasl;

tug‘ruqlar orasidagi qisqa intervallar.

TTAning etiologik omillari yaxshi o‘rganilgan va ularga ijtimoiy-iqtisodiy, atrof-muhit, ekstragenital, yuqumli va yallig‘lanish kasalliklar, nutritiv, turli qon ketishlar, qisqa intergenetik interval, gelmint invaziyalari, tug‘ma temir tanqisligi, so‘rilish buzilishi, temirga bo‘lgan ehtiyoj oshishi va oziqlanish xususiyatlari kiradi (2-jadval).

<http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients>.

Homilador ayollarda temir tanqisligi anemiyasi — qondagi gemoglobin va eritrotsitlar miqdori pasayishi, buning natijasida kislorodni yetkazish xususiyati buziladi. Anemiya homiladorlik davrida ko‘pincha 20 haftalik muddatdan keyin rivojlanadi.

Homilador ayollarda temir tanqisligi anemiyasi – homiladorlikdan avval bo‘lgan, sirkulyator va to‘qimalar gipoksiyasini keltirib chiqaradigan, temir, shuningdek, oqsil, vitamin va boshqa muhim mikroelementlar yetishmovchiligi bilan tavsiflangan birlamchi anemiya hisoblanadi.

Klinik ko‘rinishi

TTAning asosiy klinik ko‘rinishlariga anemiya (3-jadval) va sideropeniya sindromlari kiradi (4-jadval). Sideropeniya (yunonchadan “*sideropenia*”; “*sidero*” temir va “*penia*” yetishmovchilik) — qon plazmasida temir moddasining past miqdori, to‘qimalardagi temir tanqisligi tufayli kelib chiqadi, bu ko‘plab fermentlar (sitoxrom oksidaza, peroksidaza, suksinat dehidrogenaza va boshq) faolligi pasayishiga olib keladi. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic/6557>.

Anemik sindromning simptomlari

holsizlik, bosh og‘rig‘i, bosh aylanishi;
jismoniy zo‘riqishni ko‘tara olmaslik;

ishtaha pasayishi;

ishlash, diqqatlilik, o‘qish darajasi pasayishi;

teri qoplamlari va shilliq qavatlari oqish bo‘lishi;

taxikardiya, sistolik shovqin.

Sideropenik sindromning simptomlari :

Teri, teri ortiqlari, shilliq qavat: Ter qurishi, sklera ko‘kintir rangda bo‘lishi, soch to‘kilishi va ajralishi, sinuvchan va yassi tirnoqlar, koylonixiyalar (qoshiqsimon tirnoq), ularda ko‘ndalang joylashgan chiziq, tish sinishi, xeyloz, og‘iz bo‘shlig‘i, tomog‘, til shilliq qavati atrofiyasi, sideropenik glossit, til achishishi.

Oshqozon-ichak trakti va jigar : Ishtaha va ta‘m buzilishi, jig‘ildon qaynashi, ko‘ngil aynishi, ezofagitlar, sideropenik disfagiya (Plummer-Vinson yoki Paterson-Kelli sindromi), ich qotishi yoki ich ketishi, atrofik gastroduodenit va enterit, jigar funksiyasi buzilishi (oqsilni bog‘lash funksiyasi buzilishi, jigar sinamallari o‘zgarishi).

Nerv tizimi : Titroq, holsizlik, diqqatlilik konsentratsiyasi buzilishi, xotira pasayishi, ishlash qobiliyati pasayishi, quloqdagi shovqin, ortostatik gipotenziya, ko‘z qorong‘ulashishi, hushdan ketishi, hid va ta‘m buzilishi (atseton, benzin va boshq. (patoosmiya) kabi o‘tkir hidlarga ta‘sirchan bo‘lish va mel, tish pastasi, kukun (patofagiya) yeyishni hohlash, anoreksiya, subfebrilitet.

Yurak qon-tomir tizimi : Diastolik disfunktsiya, yurak kattalashishi, dispnoe (nafas qisilishi, buzilishi), gipotoniya (og‘ir anemiyada), shishlar.

Diagnostikasi

TTAning diagnostik mezonlari:

Hb miqdori 110 g/l dan past;

eritrotsitlar miqdori $3,5 \times 10^{12}/l$ dan past;

gematokrit 33% dan past;

qon zardobidagi ferritin konsentratsiyasi <30 mg/l;

qon zardobidagi temir miqdori <15 mkmol/l;

ZUTBX 45,3 – 77,1 mkmol/l dan yuqori;

TTT 20% dan past,

gipoxromiya, mikrotsitoz, anizo- va poykilotsitoz, retikulotsitoz.

Homilador ayollarda anemiyaning og‘irlik darajasi tasnifi:

<i>Og‘irlik darajasi</i>	<i>Gemoglobin miqdori (g/l)</i>
<i>I – yengil</i>	<i>90-110</i>
<i>II – o‘rta</i>	<i>70-89</i>
<i>III – og‘ir</i>	<i><70</i>

Terapevt, gematolog shifokorlarning maslahati zarur: differensial diagnostika, TTHni keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan kasalliklarni (onkologik) istisno qilish, davolash sxemalarini optimallashtirish.

TTAda qon zardobida temir va ferritin miqdori pasayishi, shuningdek, kompensator ravishda eritropoetin darajasi ortishi kuzatiladi, bu organizmdashi temir zaxiralari kamayotganidan dalolat beradi. SKA temir darajasi pasayishi va eritropoetin ishlab chiqilishi faollashmasdan ferritin darajasi ortishi bilan tavsilanadi. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37096333/>

Temir tanqisligi anemiyasining homiladorlik kechishi va natijasi, yangi tug‘ilgan chaqaloqqa ta’siri

TTA homiladorlik va tug‘ruqning og‘ir preeklampsiya, NJYBK, muddatdan oldingi tug‘ruq, qog‘anoq pardalari barvaqt yorilishi, tug‘ruq davomiyligi uzayishi, fetoplatsentar yetishmovchilik, homilaning noaniq holati, tug‘ruqdan keyingi qon ketishi, tug‘ruqdan keyingi infeksiya, ba’zi holatlarda o‘limga olib keladigan asoratlarning rivojlanishi uchun asorotlovchi omil sifatida turishi mumkin. Onada TTA va gipogalaktiya chaqaloqlarning nerv tizimi rivojlanishiga bevosita va uzoq muddatli ta’sir ko‘rsatadi va onada temir moddasi past miqdori chaqaloqlarda autizm, nevrologik kasalliklar va bosh miya strukturasi anomal buzilishi xavfining ortishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, chaqaloqlarda asfiksiya, bosh miya gipoksik shikastlanishi, kam vazn, kamqonlik, immunitet tanqisligi va septik kasalliklar rivojlanishi uchun xavf omili hisoblanadi.

Homiladorlik davrida anemiyaga skrining tekshiruvi

Barcha homilador ayollar homiladorlikning birinchi va ikkinchi trimestrlarida oyiga bir marta; uchinchi trimestrda 2-marta gemoglobin darajasiga tekshirilishi lozim. Hb darajasi 110 g/l dan past, eritrotsitlar miqdori $3,5 \times 10^{12}/l$ dan, gematokrit 33% dan kam, ferritin <30 mg/l, qon zardobi temiri <15 mkmol/l; TTN 20% dan past bo‘lsa, TTA tashxisi qo‘yiladi. Temir tanqisligi anemiyasi tashxisi qo‘yilganlar prenatal vitaminlarga qo‘shimcha ravishda temir moddasini qabul qilishlari lozim.

Yengil anemiyasi mavjud homilador ayollarni tekshiruvdan o'tkazish

Yengil anemiyasi mavjud homilador ayollarning dastlabki tekshiruvi anamnez, fizikal tekshiruv va kengaytirilgan qonning umumiy tahlili, ferritin, qon zardobi temiri, ZUTBX va TTTni o'z ichiga olishi mumkin.

Periferik qon surtmasini tekshirish gemolitik yoki parazitlar kasallikni aniqlashga yordam beradi. Shaxsiy va oilaviy anamnez va eritrotsitlar miqdoriga qarab, gemoglobin tahlili va genetik tekshiruv orqali gemoglobinopatiyalarga skrining tekshiruvi o'tkazilishi mumkin.

Homilador bemorlarda parenteral temirdan foydalanish

Ham peroral, ham parenteral temir preparatlari temir zaxiralarini to'ldirishda samarali hisoblanadi. Homiladorlik davrida temir tanqisligi anemiyasini davolashda parenteral temir onada gemoglobin darajasi ortishi va nojo'ya ta'sirlar kamroq kuzatilishi va maqsadli gemoglobinga erishish ehtimoli yuqori bo'lishi, gemoglobin darajasi 4 haftada ortishi bilan bog'liq bo'lgan. Tug'ruqdan keyingi davrda parenteral temir preparatlarini qabul qilgan ayollarda keyingi 6 hafta ichida gemoglobin darajasi yuqori bo'lgan va oshqozon-ichak trakti tomonidan nojo'ya ta'sirlar kuzatilmagan. Homiladorlikning birinchi trimestridan keyin va tug'ruqdan keyingi davrda preparatning samaradorligi va nojo'ya ta'siri to'g'risidagi mavjud ma'lumotlarga asoslanib, peroral temir preparatlarini qabul qila olmagan, yoki peroral terapiyaga javob bermagan, yoki homiladorlikning katta muddatlarida og'ir temir tanqisligi mavjud ayollar uchun parenteral temir preparatlarini tayinlashni ko'rib chiqish mumkin.

Davolash tamoyillari

Nomedikamentoz davo: temir va oqsilga boy diyetani o'z ichiga oladi (2-ilova). Faqatgina parhez bilan Hb darajasini normallashtirib bo'lmaydi, chunki temirning kam qismi so'riladi (go'shtdan — 20%, o'simlik mahsulotlaridan — 0,2%). Oqsil yetishmovchiligini qoplash uchun temir moddasiga boy bo'lgan maxsus tibbiy oziq-ovqat mahsulotlar bilan ovqatlanish tavsiya etiladi.

Medikamentoz davo quyidagi bosqichlarni o'z ichiga olishi kerak:

anemiyani bartaraf etish;

to'yinish terapiyasi (organizmdagi temir zaxiralarini tiklash);

qo'llab-quvvatlovchi terapiya.

Og'ir darajali anemiya (Hb <70 g/l) va/yoki og'ir simptomlar yoki homiladorlikning katta (>34 haftalik) muddatlarida 3 oy davomida peroral temir preparatlarini qabul qilishdan keyin gemoglobin darajasi ko'tarilmasa, ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamga* o'tish talab etiladi.

Gemoglobin darajasi normal diapazonga yetkanda, 3 oy davomida va tug'ruqdan keyin kamida 6 oy davomida medikamentoz davo davom ettirilishi kerak.

Homiladorlik davrida TTAni medikamentoz davolashda va oldini olishda JSSTning quyidagi tamoyillariga amal qilish kerak: barcha homilador ayollar homiladorlikning erta muddatlarida (12 haftalik muddatiga qadar) va undan keyin laktatsiya davrida 3 oy davomida TTAning oldini olish uchun kuniga 50-60 mg elementar temirni qabul qilishi kerak. Homilador ayolga TTA tashxisi qo'yilgan bo'lsa, sutkalik doza ikki baravarga oshiriladi. <https://cyberleninka.ru/article/v/zhelezodefitsitnaya-anemiya-rofilaktika-i-lechenie-pri-beremennost>

Yallig'lanish o'choqlari fonida surunkali TTA mavjud homilador ayollarda asosiy kasallikni temir preparatlari va odam rekombinant eritropoetini (ORE) bilan davolash kerak. ORE — bu har qanday etiologiyali, shu jumladan homilador ayollarda kamqonlikni davolashning yangi samarali usuli hisoblanadi. Anemiya holatida preparatni qo'llashning zaruriy sharti organizmning temir bilan yetarli darajada to'yinganligi hisoblanadi. Gemoglobin darajasi va eritrotsitlar miqdori ekzogen eritropoetin yuborilgandan keyin bir necha soat ichida ortadi. ORE terapiyasi homilador ayollarda kamqonlikni davolashning samarali va xavfsiz usuli hisoblanadi. Homilador ayollarda 20 haftalik muddatdan keyin yengil darajali anemiyani temir preparatlari bilan davolash samara bermasa, haftasiga 1-marta 2000 XB teri ostiga 3 ta inyeksiya, o'rta darajali anemiyada teri ostiga haftasiga 2-marta 2000 XB 4 ta inyeksiya, og'ir darajali anemiyada teri ostiga haftasiga 3-marta 2000 XB 6 ta inyeksiya, tuqqan ayollar uchun har kuni 2000 XB teri ostiga 3-5 ta inyeksiya ko'rinishida yuboriladi.

Temir tanqisligi anemiyasi mavjud homilador ayollarni olib borish

Yengil darajali anemiya: Hb 110-90 g/l dan past, eritrotsitlar miqdori $3,5-3,2 \times 10^{12}$ g/l, ferritin 15 mkg/l dan past, gematokrit 32-27%.

Oqsil, temir, vitaminlarga boyitilgan mahsulotlar bilan oziqlanish. Kuniga 120 mg temir va 400 mg foliy kislotasi qabul qilinadi. Davoning samaradorligi 2 haftadan keyin baholanadi va gemoglobinning darajasi 10 g/l ga ko'tarilgan bo'lsa, ijobiy baholanadi, bunda davolashni 3 oy davomida davom ettirish kerak bo'ladi. Ijobiy natija aniqlanmasa, kunduzgi statsionar sharoitida parenteral temir preparatlariga o'tiladi.

O'rta darajali anemiya: Hb 90 dan 70 g/l gacha, eritrotsitlar miqdori $3,3-2,6 \times 10^{12}$ g/l, ferritin 15 mkg/l dan, gematokrit 28% dan past. Homiladorlikning >14 haftalik muddatiga qadar Hb dastlabki darajasi <90 g/l bo'lsa va homiladorlikning 3 trimestrida kunduzgi statsionar sharoitida parenteral temir preparatlariga o'tiladi.

Og'ir darajali anemiya: Hb 70 g/l dan past, eritrotsitlar miqdori $3,0-2,2 \times 10^{12}$ g/l, gematokrit 27% dan past bo'lsa:

gematolog, terapevtning maslahati;

ayolning tana vazni va gemoglobin darajasiga qarab temir preparatlarini tayinlash;

oqsil, temir, vitaminlarga boyitilgan mahsulotlar bilan oziqlanish;

temir karboksimaltozasi 1000 mg yoki 1 kg tana vazniga 20 mg temir mos ravishda;

surunkali piyelonefrit, ferroterapiyadan so'ng giporegenerativ anemiyada kun ora 3 ta inyeksiya ko'rinishida ORE 2000 XB dan tayinlanadi.

Tug'ruqning birinchi davri yoki operatsiyadan oldin:

temir karboksimaltozasi 1000 mg yoki 1 kg tana vazniga 20 mg temir mos ravishda;

traneksam kislotasi 15 mg/kg (2 ampula 500 mg dan 200 ml fiziologik eritmaga) tomir ichiga 30 daqiqa davomida operatsiyadan 30 daqiqa oldin yuboriladi;

Hb 50 g/l va undan past bo'lsa, eritrotsitlar miqdori $2,2 \times 10^{12}$ g/l va dan past bo'lsa, RITBda davolanadi.

Temir preparatlarini tomir ichiga yuborishning asosiy ko'rsatmalari quyidagicha:

peroral temir preparatlari samara bermaganda;

homiladorlikning 14 haftalik muddatda katta muddatda o'rta va og'ir darajali TTA (gemoglobin <90 g/l);

temir tanqisligi holatlari: ferritin <15 mkg/l, TTT 20% dan past.

3 trimestrda va tug'ruqdan avval (gemoglobin darajasi 90 g/l dan past) TTAni davolash uchun birinchi tanlov usuli;

oshqozon yarasi, og'ir nojo'ya ta'sirlar va boshqa holatlarda temir preparatlarini og'iz orqali qabul qilishga qarshi ko'rsatmalar.

Profilaktikasi

JSSTning tavsiyalariga ko'ra, anemiya, tug'ruqdan keyingi sepsis, kam vaznli chaqaloqlar tug'ilishi va muddatdan avval tug'ruqning oldini olish uchun homilador ayollarga kuniga 30-60 mg dozada profilaktik peroral temir preparatlari va homiladorlikning butun davri va laktatsiyaning 11 dastlabki uch oyi davomida 400 mkg foliy kislotasini qabul qilish tavsiya etiladi. Ushbu tavsiya, ayniqsa, homilador ayollarda kamqonlik darajasi 20% va undan ortiq bo'lgan hududlarga, temir tanqisligi rivojlanish xavfi yuqori bo'lgan ayollarga tegishli (anamnezda anemiya, ko'p homilalik homiladorlik, tez-tez tug'ish, vegetarianlar, qon ketishi xavfi yuqori bo'lgan ayollar va boshq).

Homiladorlik davrida temir preparatlarini past dozada qabul qilish onaning gematologik ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, temir tanqisligi rivojlanish ehtimolini kamaytiradi va nojo'ya ta'sirlar kuzatilmaydi. CDC barcha homilador ayollarga birinchi prenatal tashrifida past dozali temir preparatlarini qabul qilishni tavsiya qiladi. Homilador ayollar va onalar orasida kamqonlikning tarqalishini kamaytirish uchun homiladorlikning birinchi trimestridan boshlab temirning past dozalarini qabul qilish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anemia in Pregnancy. ACOG Practice Bulletin No. 233. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2021; 138:e55–64.
2. Means RT. Iron deficiency and iron deficiency anemia: implications and impact in pregnancy, fetal development, and early childhood parameters. Nutrients 2020; 12(2):447. (Level III)

3. Ontario Association of Medical Laboratories. Guidelines for the use of serum tests for iron deficiency (CLP 002). Toronto: OAML; 2012. Accessed April 21, 2021. (Level III)
4. Peace JM, Banayan JM. Anemia in pregnancy: pathophysiology, diagnosis, and treatment. *Int Anesthesiol Clin*. DOI: 10.1097/AIA. 0000000000000320. (Level III)
5. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Food and Nutrition Board. Nutrition During Pregnancy and Lactation: Exploring New Evidence: Proceedings of a Workshop. Harrison M, editor. Washington (DC): National Academies Press (US); 2020 Jul 31. PMID: 32744815. (Level III)
6. Siu AL. Screening for iron deficiency anemia and iron supplementation in pregnant women to improve maternal health and birth outcomes: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. U.S. Preventive Services Task Force. *Ann Intern Med* 2015; 163:529–36. (Level III)
7. Georgieff MK. Iron deficiency in pregnancy. *Am J Obstet Gynecol* 2020; 223:516–24. (Level III)
8. Sultan P, Bampoe S, Shah R, Guo N, Estes J, Stave C, et al. Oral vs intravenous iron therapy for postpartum anemia: a systematic review and meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol* 2019; 221:19–29.e3. (Systematic Review and Meta-Analysis).
9. Govindappagari S, Burwick RM. Treatment of iron deficiency anemia in pregnancy with intravenous versus oral iron: systematic review and meta-analysis. *Am J Perinatol* 2019; 36:366–76. (Systematic Review and Meta-Analysis).
10. Lewkowitz AK, Gupta A, Simon L, Sabol BA, Stoll C, Cooke E, et al. Intravenous compared with oral iron for the treatment of iron-deficiency anemia in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. *J Perinatol* 2019; 39: 519–32. (Systematic Review and Meta-Analysis).
11. Postpartum hemorrhage. Practice Bulletin No. 183. American College of Obstetricians and Gynecologists. *Obstet Gynecol* 2017; 130:e168–86. (Level III)